

ЎРТА ОСИЁ ҚОЯТОШ СУРАТЛАРИДА АРИДИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АКС ЭТИШИ

Tuychiboev B.B

**doctor of philosophy, History department
University Gulistan city Gulistan, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983700>**

Аннотация Хозирги кунда чўллашиш муаммоси жахон экологик муаммолардан энг йириги сифатида қайд этилади. Жуда кўп қоятош суратлари неолит даврида Ўрта Осиеда нисбатан нам иқлим, бой флора ва фауна бўлганлиги тўғрисида маълумот беради. Қоятош тасвирларни ўрганиш натижасида, даврлар ўтиши билан гуллаб яшнаган текисликлардан ҳеч қандай ҳаёт асари йўқ чўл минтақасини вужудга келишини кузатиш мумкин. Мақолада бугунги кунда тадқиқотчилар томонидан қоятош санъатининг иқлим ўзгариши билан боғлиқ тўртта катта ривожланиш даври кўрсатиб беришга ҳаракат қилинган.

Таянч иборалар Марказий Осие қоятошлари, Зараутсой, Ўзбекистон петроглифлари, қадимги тур-буқа даври, ибтидоий санъат, от образи, Евроосие кўчманчи қабилалари, Амударё хазинаси, қадимги тоғ эчкиси даври, Сак-скиф типи, хосилдорлик култи, туя даври, Тассилин – Аджер.

Марказий Осие қоятошларида қадимги ва ҳозирги ҳайвонот олами вакиллари ажайиб расмларини кўриш мумкин. Улар ибтидоий буқалар ва сигирлар, шерлар ва йўлбарслар, гепардлар, тулки ва бўрилар, архар ва тоғ эчкилари, буғу ва эликлар, сайғоқ ва жайронлар, жайра ва тошбақалар, балиқ ва илонлар, қулон ва тўнғизлар, хонаки ҳайвонлардан ит ва отлар, эчки ва йирик шохлик қорамоллар, туя ва эшак кабилардир. Аммо улар орасида одамларнинг ўқ-ёй, узун қилич, ханжар, ўқдон, дубулға, қопқон, арқон, қалқон, ниқоб каби нарсалар тасвирлари ҳам кўпчиликни ташкил этади. Ўзбекистондаги қоятош расмлари мазмунан бой, манзараси жиҳатдан хилма-хилдир. Унда одамлар, ов, ҳайвонлар урушаётгани, шер, йўлбарс, барс каби йиртқич ҳайвонларнинг тўқнашуви ифода этилган манзаралар киши диққатини ўзига тортади. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғ олди ҳудудларида мезолитдан сўнги ўрта асрларга қадар хронологик давомийликда 150 га яқин қоятош тасвир ёдгорликлари аниқланган. Ёдгорликлар асосан Ўзбекистоннинг шимолий-шарқий (ғарбий Тянь-Шан, Туркистон, Олой тоғ тизмалари) Марказий (Нурота, Зарафшон тизмалари) ва шимолий-ғарбий (Буқантау, Тамдитау, Султан Увайс, Кулжуктау) қисмларида жойлашган [1]. Республикамиздаги энг қадимги расмлар Зараутсойда бўлиб, буқа ва эчкиларни овлаш билан боғлиқ манзаралар мезолит, неолитнинг милoddан аввалги VIII – IV минг йилликларига мансубдир.

Ўзбекистондаги петроглифлар – қоятош расмларининг энг қадимгиси милoddан аввалги II минг йилликка алоқадор бўлса, бошқаси VI-II асрларга, яна бир гуруҳи эса ундан кейинги асрларга мансуб бўлиши мумкин. Аммо қадимий расмлар орасида замонавий тасвирлар ҳам учрайди. Жуда кўп қоятош суратлари неолит даврида Ўрта Осиеда нисбатан нам иқлим, бой флора ва фауна бўлганлиги тўғрисида маълумот беради. Қоятош тасвирлари эволюция гуллаб яшнаган текисликлардан ҳеч қандай ҳаёт асари йўқ чўл минтақасини вужудга келтирганлигини билдириб туради.

Ушбу қоятош суратларини яратувчилар ов ва чорва билан шуғулланувчи ахоли ҳисобланиб, бир вақтлар улар бу ерда озиқ овқат ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсига бой иқлим бўлганлигини билдириб кетганлар. Тадқиқотчилар Ўрта Осиёда икки маротаба нам иқлим бўлганлигини аниқладилар. Унга кўра биринчи давр сўнгги палеолит даврига келиб тугаган, иккинчиси эса олти минг йил давом этиб тахминан эрамыздан авв. 2 минг йилликда тугаган. Бугунги олимлар қоятош санъатининг иқлим ўзгариши билан боғлиқ тўртта катта ривожланиш даврини аниқлаганлар [2]

Қадимги тур-буқа даври (эрамыздан аввалги VIII-IV минг йилликлар)

Фикримизча, ибтидоий одамлар ҳайвонларни қўлга ўргатар эканлар, дастлаб уларнинг гўшти, териси ва суягидан фойдаланганлар. Кулолчилик пайдо бўлиб, ҳар хил сопол идишлар ясаган одамлар қорамол ва қўй-эчкиларнинг сутини соғиб, идишларда сақлаганлар ва истеъмол қилганлар. Демак, шундай экан, сут маҳсулотларини овқат сифатида кенг истеъмол этиш неолит даврига мансуб бўлиши табиий ҳолдир. Ибтидоий санъатнинг ривожланган босқичи ҳам неолит даврига тўғри келади. Калтаминор, Ҳисор, айниқса Жойтун маданиятига мансуб ёдгорликлардан ибтидоий санъатнинг ажойиб намуналари топилган. Уларда идишларга ҳар хил рангдаги бўёқ билан турли-туман нақшлар, одам ва ҳайвон суратларини чизиш кенг тарқалган эди. Идишлар сиртида сув рамзини ифода этувчи тўлқинсимон чизиқлар кўзга ташланади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, сув инсонлар ҳаётидаги асосий эҳтиёж ва унсурга айланиб бориши жараёни бошланади.

От образи Еврооё кўчманчи қабилалари санъатида ўзининг кенг аксини топган. Машҳур Амударё ҳазинасида аравага кўшилган тўрт от тасвири мавжуд. Сакларда отни бургут бошли, учувчи от тарзида ифодалаш кенг ёйилган. Тагискен ҳамда Уйгарак ёдгорликларидаги отнинг бир-бирига қарама-қарши турган ҳолатда, ҳамда тўрт бошли бургут кўринишидаги тасвирлари ҳам от билан узвий равишда боғлиқ [3]. От образи қоятош тасвирларда ҳам ўзининг кенг аксини топган. Марказий Осиё худудлари, жумладан Евросиё текисликлари халқларига зотли, йирик отларни етиштириб бериш марказларидан бири Ўрта Осиё бўлган бўлиш эҳтимоли катта. Сабаби Ўрта Осиё арғумоқларининг хусусиятли жиҳатларидан бири сарғиш тилла ранг тусда бўлганлиги ҳисобланади. Пазариқ отларининг ранглари ҳам тўқ сариқ ранг, тилла ранг тусда бўлган [1].

II. қадимги тоғ эчкиси даври (эрамыздан қарийб II-I минг йилликлар).

Бу даврга келиб қоятош суратларида йирик тери хайвонлар тасвири камаяди. Ёввойи хайвонлардан тоғ эчкиси ва архар тасвири биринчи саҳнага чиқади. Ушбу босқич расмлар милоддан аввалги биринчи минг йилликка мансуб бўлиб, улар Сакскиф типи, деб ҳам аталади. Бу давр қоятош суратларида тоғ эчкилари билан бирга йиртқичлар ва инсон бошқариб кетаётган аравалар сурати пайдо бўлади. Эчкилар турли ракурсларда тасвирланади, шохлари орқага қайрилган ҳолатда бўлиб асосий сурат объектига айланган.

Бу тенденциялар милоддан аввалги II минг йилликка келиб Ўрта Осиёда чорвадор қабилалар шакллана бошлаганлигидан далолат беради. Бу даврга келиб жуда катта қоятош суратлари сценарийсида чорваларни хайдаш, урушлар, овлар, уруғ мулкани йиғиш тасвирлари пайдо бўлди. Жуда кўплаб тасвирларда мифологик мавзулар – масалан, хосилдорлик култи очик ҳолатда суратланган.

III. Туя даври (қарийб эрамизнинг II асри).

Сахрога ўзларининг отлиқ жанг аравалари билан бостириб кирган аҳоли тўғрисида қадимги юнон тарихчиси Геродот ҳам маълумотлар бериб ўтган. [2.] Антик даврда бу жангчиларни грамантлар дея атаганлар. Рим тарихчиси Тацит грамантлар ҳақида ёзар экан, - “ўз қўшниларига дахшат солувчи, жангари қабила” дея баҳо беради. Бу қабилаларнинг келиб чиқиши хусусида ҳозирги олимлар уларни қадимги ливияликларнинг авлодлари эканлигини тахмин қилмоқдалар. Кейинги асрларда грамантлар маҳаллий туареглар ва тед қабилалари билан аралашиб Сахродаги замонавий миллатни келтириб чиқарганлар.

Тассилин – Аджер “Дарёлар платоси” – Жазоирнинг жанубий-шарқий қисмида, Сахройи Кабир чўлидаги плато бўлиб, милоддан олдинги 7-минг йилликдан милодий 7 асргача бўлган давга оид петроглифлар бўлиб, бу ерда турли йилларда кўплаб петроглифлар топилган. У Сахройи Кабирдаги тош даври петроглиф санъатининг энг йирик ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Тассилин – Аджердаги санъат намуналари сценарийси “туя даври”га тўғри келиб, қайсики бу жонивор отларни сиқиб чиқариб, Сахрода якка ҳокимликни ўрнатгандан сўнг яқунланади. Шундан сўнг ҳам Тассилия водийсида милодий 2 минг йилликнинг ўрталаригача чўллашиш давом этади. Кўчманчи туареглар эса суратлар туширишни давом эттириб, XX асрнинг бошларидаги французлар фортларини сурати ва иккинчи жаҳон урушида Сахрога қулаб тушган самолёт суратларини ҳам чизадилар. Қоятош суратларини биринчи бўлиб очиб берган олим француз тадқиқотчиси Анри Лот бўлиб Сахродаги 10 мингдан ортиқ суратлардан нусха олади. Қазимша ишлари натижасида кўзалар қолдиқлари, тош қуроллар, камон учлари ва бир қанча ёввойи ҳайвонлар суяклари қолдиқлари топилган ва бу юқоридаги суратларни яна бир қарра ҳақиқат эканлигидан далолат беради[4].

Археологик тадқиқотлар натижасида Африка халқлари ўтмишига оид турли факт ва материаллар очиб ўрганилди. 1972 йилда Тассилин – Аджерда умумий майдони 1000 км² бўлган миллий парк ташкил этилган ва унда тарихимиздан олдинги давр тўғрисида маълумот берувчи улкан маданий ва табиий мерос сақланмоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки жаҳон экологик муаммолари тарихидаги энг ёрқин далил сифатида Тассилия қоятош суратлари мисол бўла олади. Даврий қурғоқчилик натижасида маҳаллий аҳоли секин аста хўжалик тарзини ўзгартириб, табиатга мослашиб борган. Лекин бундай табиий экологик муаммоларнинг бугунги кунда давом этаётганлиги тарихий ҳақиқатдир. Ҳозирги кунда жаҳон экологик муаммолардан энг йириги сифатида қайд этилаётган чўллашиш муаммоси мана шу тарихий факт эканлигини шу факт орқали билиб олишимиз мумкин.

References:

1. Витт В.О. Лошади Пазарикских курганов. // СЭ. -1952 №16. С. 173-177.
2. Геродот. История. Перевод и примечания Г.А.Стратановского. (В 9 кн). –М.: «Ладомир». 2002. С.209.
3. Лелеков Л.А. К истолкованию погребального обряда в Тагискенею Советская этнография. 1972. №1. С.128
4. Лот А. В поисках фресок Тассилин-Аджера. 1973. – 112 с.

5. Хужаназаров М. М. Памятники Узбекистана // Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы. 2004
6. Хокинг С. От Большого взрыва до черных дыр: Краткая история времени. М.: Мир, 1990.
7. Туйчибоев, Б. (2022). Қоятош суратларини ўрганиш ва сақлашда рақамли технологияларнинг ўрни. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 19-24.
8. Туйчибаев, Б. Б. (2022). ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-2).
9. Bosimovich, T. B. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 14, 8-10.
10. Туьчибаев, В. (2023). OF PRESERVATION AND USE OF STONE MONUMENTS IN PARTICULAR ISSUES. Science and innovation, 2(C4), 70-75.
11. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
12. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. World Bulletin of Social Sciences, 16, 86-87.